

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Палуаниязова Назли Кеулимжаевна

Курсант Университета общественной безопасности

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11113068>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Published: 3rd May 2024

KEYWORDS

незаконная миграция,
мигранты, торговля людьми,
терроризм и экстремизм

ABSTRACT

Изучение мирового опыта показывает, что ограничительные иммиграционные меры активно начали вводиться в период финансово-экономического кризиса. Борьба с незаконной миграцией в настоящее время, наряду с либерализацией въезда для лиц с высокими профессиональными качествами, составляет одно из главных целей миграционной политики развитых стран мира. Решение проблем вызывающих распространение преступлений связанные с незаконной миграцией, таких как торговля людьми, терроризм, незаконный оборот оружия, торговля психотропными веществами и разными видами наркотиков.

Незаконная миграция — это тип миграции, который вызывает у государств серьезные проблемы, особенно в сфере международной миграции. Она является сложным социально-экономическим процессом, влияющим на все стороны жизни страны, и в первую очередь на ее безопасность и социально-экономическое развитие.

Незаконная миграция- это нелегальное ,то есть пересечение границы того или иного государства путем не указанных в законодательствах пересекаемых государств, а также пребывание на территории других государств не соблюдая законов пребывания той или иной страны.

Незаконная миграция условно делится на два вида:

Первый – это пересечение границы другого государства в местах, не предназначенных для въезда. Для этого используются населенные пункты, где отсутствуют таможенные пункты. Могут быть использованы фальшивые или поддельные документы.

Второй – пребывание на территории страны. Человек легально пересек границу, но не оформляет РВП, ВНЖ, не получает статус беженца и т. д. Другими словами, живет в стране незаконно. Он обратился за оформлением документов, а при получении отказа не выехал из страны. Срок пребывания на территории другого государства закончился, но не был продлен.

Незаконная миграция выступает объектом криминологического исследования так как достаточно часто носит криминальный характер и способствует ухудшению криминогенной обстановки. Она становится фактором организационной преступности. Организация незаконной миграции выступает в качестве самостоятельного вида

общественно опасной преступной деятельности способствующий распространению таких преступлений как коррупция среди государственных служащих, торговля людьми, торговля наркотиками и психотропными веществами, незаконный оборот оружия.

Проблема незаконной миграции в первую очередь связана с мигрантами их правами, и положениями, а также ответственностью при совершении такого вида преступления.

Можно выделить виды используемых мигрантов:

в качестве курьеров для перевозки и торговле наркотиками

с целью вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность

вовлечение в сферу торговли людьми во всех его последствиях (сексуальная эксплуатация, подневольное изъятие органов и тканей)

для контрабанды объектов флоры и фауны

для организации незаконной миграции

использование с сфере услуг (проституция, порнография и т.д)

Рассмотрим понятия преступления вытекающих из незаконной миграции:

Торговля людьми — это процесс, в результате которого отдельные лица попадают в эксплуатацию или удерживаются в этом состоянии с целью получения экономической выгоды. Международные усилия по борьбе с торговлей людьми начались еще в XIX веке. В 3 статье Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности дается определение понятию «Торговля людьми». «Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

Терроризм и экстремизм

«Экстремизм - это какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством». Ч.1.ст.1 Шанхайской конвенции (<http://kremlin.ru/supplement/3405>)

«Терроризм – это деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния,

пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения». Ч.1.ст.1 Шанхайской конвенции.

Наркаторговля

Наркаторговля - противозаконная торговля запрещёнными [наркотическими средствами](#).

Представляет собой многомиллиардный [криминальный наркобизнес](#). Она является одним из самых прибыльных видов незаконной деятельности, оборот оценивают в [\\$500 миллиардов в год](#), что вполне сравнимо с [внутренним валовым продуктом Швеции](#). Также она является источником многих проблем со здоровьем, что влечёт за собой повышение расходов на общественное здравоохранение, рост насилия и гражданских конфликтов, политические и экономические кризисы и многое другое. При освещении этого вопроса часто внимание уделяется лишь крупным игрокам, возглавляющим международные криминальные синдикаты, и их подчинённым. Однако в этой системе много уровней, много участников и много проблем, которые стоит освещать.

Незаконный оборот оружия

Незаконная торговля оружием осуществляется как в пределах границ той или иной страны, так и на [международном](#) уровне. Международный нелегальный рынок оружия можно разделить на собственно криминальный («чёрный»), и квазикриминальный («серый»). В первом случае осуществляется незаконная продажа преимущественно [стрелкового оружия](#), малыми партиями. Во втором случае осуществляются незаконные поставки крупных партий стрелкового оружия, а также поставки тяжёлого вооружения, за которыми стоит легальный оружейный бизнес, а нередко и государственные органы^[1].

В тех странах, где действуют режим строгого контроля оборота оружия, оно может попадать на «чёрный рынок» следующими путями:

[похищение](#) оружия у законных владельцев;

незаконная продажа оружия [преступникам](#) законными торговцами оружием;

приведение [охолощённого](#) огнестрельного оружия в пригодное к использованию состояние;

технологическая переделка [антикварного](#) оружия;

мелкосерийное незаконное производство [боеприпасов](#) к оружию устаревшего [калибра](#) на заказ;

реактивация списанного «сувенирного» оружия разными мелкими нелегальными [кустарными](#) производителями.

Все вышеуказанные виды преступления могут быть результатом незаконной миграции.

Использованная литература:

1. Махмудов, Р. М. (2010). Шах ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.

2. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 16, 20-22.
3. Muratovich M. R. Rajaboevich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 36. – №. 1. – С. 32-34.
4. Махмудов, Р., & Эрназаров, А. (2022). Ҳарбий хизматчилардаги касбий бузилишининг (деформациянинг) сабаблари, омиллари ва унинг намоён бўлиши. *Общество и инновации*, 3(2/S), 30-34.
5. Хайдаров, И. О. (2023). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА КАСБИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. *PEDAGOGS jurnali*, 32(3), 40-42.
6. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 16, 20-22.
7. Narkulov, A. (2023). ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РУз В СОВРЕМЕННУЮ ВОЕННУЮ ПРАКТИКУ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 57-63.
8. Наркулов, А. (2024). ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. *Наука и технология в современном мире*, 3(3), 37-43.
9. Наркулов, А. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(4), 49-55.
10. угли Наркулов, А. К. (2023). ЗНАЧИМОСТЬ ПАТРУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 239-243.
11. кизи Наркулова И. Р. и др. Реализация межпредметных связей через бинарные занятия (на примере дисциплин «Русский язык» и «Гражданское право») // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 932-935.
12. Абдухафизов, С. Н., Наркулова, И. Р. К. С., & ГЛАГОЛАМ, В. УЧРЕЖДЕНИЯХ//ORIENSS. 2023.№ 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obucheniya-glagolam-vospriyatiya-v-vysshih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 22.05. 2023).
13. кизи Наркулова И. Р. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-193.
14. Астанов, Ш. Ш. РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СТРАН СНГ. ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР, 136.
15. кизи Наркулова, И. Р. (2022, September). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ СИ ОЖЕГОВА). In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 7-9).